

Modelado de problemas de regresión lineal con el método Cuasi-Newton

Eddy Jackeline Rodríguez

Centro de Investigación de Matemática Aplicada (CIMA). Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.

email: eddyjackeline@yahoo.es

Recibido: 26-05-2015 Aceptado: 09-06-2015

Resumen

El método de Newton es ampliamente utilizado en las áreas afines a las matemáticas, en especial; en situaciones que involucran problemas de optimización donde el objetivo es encontrar el mínimo de una función; sin embargo; en su expresión pura, tiene como limitante el cálculo de la inversa de la matriz de los datos, es por esto, que se ha desarrollado modificaciones al método de Newton, denominándose método Cuasi-Newton. En este trabajo se aplica el método Cuasi-Newton para modelar problemas de regresión lineal, considerando como función objetivo la minimización del error para el ajuste del modelo mediante los coeficientes de regresión. Se aplica específicamente el método propuesto por Davidon-Fletcher-Powell, por tener éste la cualidad de heredar la definición positiva, lo que facilita el cálculo de la inversa de una matriz. La metodología empleada en esta investigación es teórica-práctica donde la revisión teórica parte de la consulta de autores especialistas tales como: Boulesteix A., Strimmer K. [1], Geladi P., Kowalski B. [2], Luenberger, D. [3], Hoskuldsson A. [4], Rodríguez, E. [5]. Los resultados de los ejemplos creados experimentalmente y de los reales demuestran que el modelo de problemas de regresión lineal aplicando el método cuasi Newton es eficiente.

Palabras clave: Método Cuasi-Newton, modelado de problemas de regresión, coeficientes de regresión.

Modeling linear regression problems with the Quasi-Newton method

Abstract

Newton's method is widely used in the related areas of mathematics, especially; in situations that involve optimization problems where the objective is to find the minimum of a function, but in its purest form, is limiting the calculation of the inverse array data, which is why, it has developed modifications to Newton's method, Quasi-Newton methods being called. In this paper, the Quasi-Newton method is applied to model linear regression problems, considering the objective function minimization of error for model fit by regression coefficients. Applies specifically proposed by Davidon -Fletcher -Powell method, by having it inherit the quality of positive definition, which facilitates the calculation of the inverse of a matrix. The methodology used in this research is theoretical and practical where the theoretical review of the consultation of specialists authors such as Boulesteix A., Strimmer K. [1], Geladi P., Kowalski B. [2] Luenberger, D. [3] A. Hoskuldsson [4] Rodríguez, E. [5]. The results of the examples set experimentally, and actual model show that the problems of linear regression using the quasi Newton method is efficient.

Key words: Quasi-Newton method, regression modeling problems, regression coefficients.